

कोरबा जिले के प्रतिचयनिक ग्रामों में मलेरिया व्यापकता : एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. सुशीला एक्का¹, डॉ. कावेरी दाभड़कर²

^{1,2}सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शा. बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

Corresponding author- डॉ. सुशीला एक्का

Email- ekka50.susheela@gmail.com

प्रस्तावना :-

मानव सृष्टि का उत्पादक है और मानव का स्वास्थ्य प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के समन्वित प्रभाव का प्रतिफल है। वर्तमान भौतिकवादी संस्कृति में मानव ने अपनी आवश्यकताओं में वशीभूत होकर स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता खो दी है। फलतः रोग प्रसरणशीलता में भी वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी विकास के कारण आधुनिक समाज में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार हुआ है। उसी गति से रोगियों की संख्या भी बढ़ी है। मानव समुदाय में रोगों की बारंबरता व वितरण तथा किसी विशिष्ट रोग के कारणों की उत्पत्ति स्रोतों की पहचान कर विश्लेषण करना होता है।

मलेरिया संक्रामक रोगों में प्रमुख घातक रोग है। इस रोग का संचार सभी जगह सामान्य रूप से नहीं होता। इसके संक्रमण के विशिष्ट केंद्र होते हैं, जो कि मूलतः तापमान वर्षा एवं भौगोलिक परिस्थितियों के साथ-साथ वनाच्छादन से संबंधित होते हैं। भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी भारत की प्रमुख सामाजिक, आर्थिक समस्या है, जिसकी वजह से भौगोलिक वातावरण में मच्छरों की उत्पत्ति की आदर्श स्थितियां निर्मित होती है।

अध्ययन क्षेत्र :-

छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर, कांकेर, अंबिकापुर और कोरबा मलेरिया संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील है। कोरबा जिला 23⁰15' से 23⁰30' उत्तरी अक्षांश व 82⁰15 से 83⁰15 पूर्वी देशांतर के मध्य कुल 4,31,047 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर स्थित है। जिले की कुल जनसंख्या 12,06,640 (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) है जिसमें 612915 पुरुष एवं 59325 महिलाएं हैं। जिले में औसत साक्षरता 72.37 प्रतिशत है।

अध्ययन का उद्देश्य :-

- (1)कोरबा जिले में मलेरिया की स्थिति का आंकलन करना।
- (2)जिले में मलेरिया से संबंधित भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन।

अध्ययन प्रविधि :-

कोरबा जिले के मलेरिया व्यापकता (API) प्रतिशत के आंकड़ों के आधार पर मलेरिया अतिसंवेदनशील तहसील (कटघोरा) का न्यादर्श चयन किया गया। चयन किए गए तहसील में Probability Proportion के आधार पर मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित विकासखंड पाली, कटघोरा एवं पोड़ी-उपरोड़ा चयनित किए गए। तत्पश्चात् इन विकासखंडों में शामिल सभी ग्रामों में मलेरिया संवेदनशीलता के आधार पर 6 ग्रामों (अमली भावना, चर्चा, लोटलोता, झोरा, जरमोहा, भंडारखोह) को चयनित किया गया। मलेरिया के सूक्ष्म अध्ययन के लिए चयनित ग्रामों में संवेदनशीलता के मापन के लिए निम्न आधार निर्धारित

वार्षिक रक्त परीक्षण दर की दृष्टि से सर्वाधिक संक्र

किए गए।

- (1)वार्षिक परजीवी व्यापकता (Annual Para site Incidence)
- (2)वार्षिक रक्त परीक्षण दर (Annual Blood Examine Rate)
- (3)पट्टिका सकारात्मक दर (Slide Positive Rate)
- (4)पट्टिका फैलसीपेरम दर (Slide Falciparum Rate)

आंकड़ों का संकलन :-

संपूर्ण अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। चयनित 6 ग्रामों में यादृच्छिक रूप से 400 परिवारों का चयन मलेरिया के सूक्ष्म पक्षों के अध्ययन हेतु किया गया है। चयन किए गए परिवारों में मलेरिया प्रभावित व्यक्तियों की पहचान, उनमें मलेरिया जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता के साथ-साथ उनकी परंपरागत चिकित्सा पद्धति उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों से संबंधित जानकारी प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त की गई। मलेरिया संबंधी द्वितीय आंकड़े जिला मलेरिया स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर, कोरबा जिला मलेरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरबा, भू-अभिलेख कार्यालय, मौसम विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण के आंकड़े संबंधित विभाग के वेबसाइट से संकलित किया गया। ग्राम्य स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी एवं पंचायत से प्राप्त किए गए।

कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा, कटघोरा एवं पाली विकासखंड मलेरिया व्यापकता, वार्षिक परजीवी दर

मित है। चयनित ग्राम अमलीभावना, चर्चा (पोड़ी-उपरोड़ा), लोटलोता

झोरा (कटघोरा), जरमौहा, भंडारखोह (पाली) मलेरिया ग्राम है।
की दृष्टि से सर्वाधिक संवमित एवं अति संवेदनशील

तालिका 1 – चयनित ग्रामों का भौगोलिक विस्तार

चयनित ग्राम	स्थिति विस्तार	भौ. क्षेत्रफल/ वर्ग कि.मी.	समुद्र सतह से ऊँचाई (मीटर)	जिला मुख्यालय से दूरी
1. अमली भावना	22 ⁰ 31'24" उत्तरी अक्षांश 82 ⁰ 31'3" पूर्वी अक्षांश	140.78	500	37 कि.मी.
2. चर्चा	22 ⁰ 31'6" उत्तरी अक्षांश 82 ⁰ 31'3" पूर्वी देशांतर	365.84	400	48 कि.मी.
3. लोतलोता	22 ⁰ उत्तरी अक्षांश 82 ⁰ 34' पूर्वी देशांतर	547.11	369	25 कि.मी.
4. झोरा	22 ⁰ 31'33" उत्तरी अक्षांश 82 ⁰ 37'45" पूर्वी देशांतर	348.24	442	25 कि.मी.
5. जरमौहा	22 ⁰ 24'27" उत्तरी अक्षांश 82 ⁰ 16'3" पूर्वी देशांतर	161.51	600	70 कि.मी.
6. भंडारखोह	22 ⁰ 33'36" उत्तरी अक्षांश 82 ⁰ 21'45" पूर्वी देशांतर	976.93	700	71 कि.मी.

चयनित संपूर्ण ग्राम 220 से 230 उत्तरी अक्षांशों एवं 820 से 830 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। धरातल की भौतिक संरचना के आधार पर ग्राम अमलीभावना अहिरन नदी के किनारे स्थित है। यहां विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। यहां उरकहा भूमि, गभार भूमि, टिकरा भूमि, रसना जो अधिकतर तालाबों अथवा बड़े जलाशयों के नीचे होती है, जिनमें उत्पादन अधिक होता है। टार भूमि जो चारागाह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन क्षेत्रों में वन भूमि की अधिकता है तथा नदी घाटी क्षेत्र हैं। अमलीभावना अहिरन नदी के किनारे चर्चा की मुख्य नदी तान, लोतलोता हसदेव नदी के दक्षिण में, झोरा चोरनई नदी के किनारे, जरमौहा एवं भंडारखोह घने वनों से आच्छादित है। घने वनों से घिरे हुए भू-भाग के बीच में आवासीय बस्तियां हैं। वर्षा ऋतु में नाले एवं गड्ढों में पानी एकत्र हो जाता है, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे वर्षाकालीन संक्रामक बीमारियों से उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी से ग्रसित हो जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में मलेरिया की व्यापकता का स्वरूप ऋत्तिक है। अधिक तापमान एवं उच्च आर्द्रता

काल में (जुलाई-अगस्त) मलेरिया का प्रकोप सर्वाधिक है, जबकि न्यून तापमान एवं वर्षा मुक्त काल में

(दिसंबर-जनवरी) मलेरिया व्यापकता की दर अधिक परिलक्षित होती है। वस्तुतः तापमान एवं वर्षा दोनों ही तत्व मच्छरों की दृष्टि में सहायक हैं।

सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष

अध्ययन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 2540.41 हेक्टेयर है तथा कुल जनसंख्या 2870 व्यक्ति है। जनसंख्या वितरण के आधार पर लोतलोता (880) एवं भंडारखोह (739) में जनसंख्या सर्वाधिक है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल अधिक होने के कारण खेतिहर एवं काश्तकारों की संख्या अधिक है। ग्राम अमलीभावना (282) व चर्चा (294) की जनसंख्या न्यून है तथा जरमौहा की जनसंख्या 316 व झोरा की जनसंख्या 359 है। अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। कुल साक्षरता 54.91 प्रतिशत है तथा साक्षरता दर 42.71 प्रतिशत है।

	गांव का नाम	कुल जनसंख्या	साक्षरता (प्रतिशत)			
			म.	पु.	म.	पु.
1	अमलीभावना	282	140	142	38.5	69.7
2.	चर्चा	294	139	155	24.5	38.7
3.	लेतलोता	880	421	459	26.5	58.5
4.	झोरा	359	178	181	27.3	54.2
5.	जरमौहा	316	159	157	24.5	53.5
6.	भंडारखोह	739	367	372	36.7	36.7
	कुल	2870	1404	1466	29.9	54.9

तालिका 2 – सर्वेक्षित ग्रामों में जनसंख्या का वितरण

सर्वाधिक पुरुष साक्षरता 69.7 प्रतिशत व महिला साक्षरता 38.5 प्रतिशत ग्राम अमलीभावना में तथा न्यूनतम साक्षरता चर्चा में 38.7 प्रतिशत पुरुष एवं महिला साक्षरता 24.4 प्रतिशत है। चयनित ग्रामों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 48.28 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र है एवं 700 हेक्टेयर (28.18 प्रतिशत) भूमि निरा बोया गया क्षेत्र है एवं यहां की 85.85 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। उनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है। यहां पर धान प्रमुख फसल है। धान के बाद गेहूँ, मक्का, कोदो, उड़द, अरहर, सरसों, कुल्थी एवं दलहन, तिलहन फसलें तथा सब्जियां ली जाती है। यहां मॉनसून आधारित कृषि की जाती है।

प्रतिचयनित ग्रामों में मलेरिया :-

अध्ययन क्षेत्र मलेरिया के लिए अति संवेदनशील है। यहां वार्षिक परजीवी व्यापकता (API) 50 प्रतिशत से अधिक थी तथा मलेरिया प्रभावितों की संख्या सर्वाधिक है। मलेरिया रोगियों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक (27.19 प्रतिशत) है। चूंकि पुरुष सदैव घर से बाहर खेतों में काम करते हैं और महिलाएं ढके वस्त्र पहनती हैं साथ ही पुरुष घर के बाहर आंगन या बरामदे में सोते हैं, जबकि महिलाएं घर के अंदर सोती हैं। अध्ययन क्षेत्र में वार्षिक रक्त परीक्षण दर सर्वाधिक चर्चा ग्राम में 27.70 प्रतिशत है था सबसे न्यूनतम भंडारखोह में 20.10 प्रतिशत है। यहां पर वार्षिक परजीवी व्यापकता के आधार पर मलेरिया प्रभावित रोगियों का अति सूक्ष्म अध्ययन किया गया। संवेदनशील ग्रामों में मलेरिया व्याप्ति सर्वेक्षण से प्राप्त समकों के आधार पर परजीवी व्यापकता (API) को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है :-

- (1) न्यून व्यापकता का क्षेत्र: (35-45%) API
- (2) मध्यम व्यापकता का क्षेत्र (45-60%)
- (3) उच्च व्यापकता का क्षेत्र (60 % से अधिक)

1. न्यून व्यापकता का क्षेत्र :-

अध्ययन क्षेत्र में 3 ग्रामों में वार्षिक परजीवी व्यापकता न्यून है। 44.89 प्रतिशत एवं भंडारखोह में 45 प्रतिशत API है। इन गांवों में मलेरिया रोगियों में रोग के प्रसरण का कारण वनों की अधिकता तथा भूमि में आर्द्रता है।

2. मध्यम व्यापकता के क्षेत्र :-

ग्राम झोरा एवं लोतलोता में API मध्यम है। झोरा में 52.01 प्रतिशत वार्षिक परजीवी व्यापकता है, जबकि लोतलोता में 46.21 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव है। वर्षाकाल में जल तालाब, पोखर, गड्ढे आदि में भर जाते हैं साथ ही इन क्षेत्रों में वनों की अधिकता के कारण वाष्पीकरण कम होता है जो मच्छर की उत्पत्ति एवं प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण होता है।

3. उच्च या अधिक व्यापकता के क्षेत्र :-

अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक परजीवी व्यापकता का क्षेत्र चर्चा ग्राम है। यहां 63.78 प्रतिशत परजीवी व्यापकता है। इसका मुख्य कारण है कि वनों से आच्छादित पर्वतीय भू-भाग है, जो पहुंच विहीन है तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता कम है। अध्ययन क्षेत्र में प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के प्रकरणों की संख्या अधिक है। सर्वाधिक प्रकरण ग्राम चर्चा में 67.74 प्रतिशत है और भंडारखोह में 47.70 प्रतिशत है। अन्य गांव अमलीभावना में 65.11 प्रतिशत, झोरा में 66.66 प्रतिशत, लोतलोता में 65.57 एवं जरमौहा में 56.20 प्रतिशत है। इन ग्रामों की भूमि में आर्द्रता 80-85 प्रतिशत होने के कारण वातावरण में अधिक नमी ज्यादा समय तक रहने से फैल्सीफेरम मच्छरों का प्रजनन अधिक होता है, जिससे मलेरिया रोगियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है।

मलेरिया नियंत्रण के उपाय :-

अध्ययन क्षेत्र में पल्स मलेरिया कार्यक्रम के अंतर्गत नियंत्रण हेतु डी.डी.टी. का छिड़काव किया गया। यहां की कुल जनसंख्या 4055 में से 4003 जनसंख्या प्रभावित हुई, जिसमें निर्धारित घरों की संख्या 688 थी तथा 672 घरों में डी. डी.टी. छिड़काव (722 किग्रा.) किया गया। अध्ययन क्षेत्र में भंडारखोह जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 98.4 प्रतिशत डी.डी.टी. का छिड़काव किया गया है। इसी प्रकार अमलीभावना में 98.4 प्रतिशत, झोरा में 97.5 प्रतिशत ग्राम लोतलोता में 98.1 प्रतिशत, अमलीभावना में 95.45 प्रतिशत घरों और चर्चा में 93.93 प्रतिशत घरों में डी.डी.टी. का छिड़काव किया गया।

तालिका 3 – मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

क्र.	ग्राम	जनसंख्या		डी.डी.टी. छिड़काव मात्रा (पाउंड में)	घरों की संख्या		
		कुल जनसंख्या	प्रभावित जनसंख्या		निर्धारित घरों की संख्या	क्रियान्वित घरों की संख्या	डी.डी.टी. छिड़काव वाले घरों की संख्या
1.	अमलीगावना	383	358	87	88	84	95.45
2.	चर्रा	321	314	51	66	62	93.93
3.	लोतलोता	971	964	159	151	148	98.01
4.	झोरा	491	491	81	80	78	97.5
5.	जरमोहा	409	403	70	80	77	96.25
6.	भडास्वोह	1480	1473	245	263	259	98.47
	योग :	4055	4003	693	688	672	579.61

स्रोत – प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला-कोरवा (छ.ग.)

चयनित ग्रामों में मलेरिया के बचाव हेतु स्वास्थ्य रोधी दवाईयां 76.9 प्रतिशत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से तथा 23 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राप्त करते हैं। गंभीर प्रकरण होने पर अथवा घातक बीमारी होने पर 61.5 प्रतिशत जिला स्पाल से चिकित्सा कराते हैं। मलेरिया से बचाव के लिए ग्रामीण जड़ी-बूटियों का प्रयोग करते हैं। आज भी अध्ययन क्षेत्र में 11.75 प्रतिशत जनसंख्या बैगा-गुनिया, झाड़फूंक जैसे परंपरागत तकनीक के व्यवहार मलेरिया नियंत्रण हेतु किये जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में मच्छरों के काटने से बचाव हेतु अपनाई गई सुरक्षा उपायों में मच्छरदानी को 42.25 प्रतिशत ने सर्वोत्तम उपाय बताया तथा 27 प्रतिशत परिवार धुआं का प्रयोग करते हैं। मेट्स का उपयोग 4.25 प्रतिशत, क्वाइल 5. 5 प्रतिशत, पंखा 14. 75 प्रतिशत परिवार करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में आज भी जनशिक्षा एवं जनजागरूकता का अभाव है। अज्ञानता एवं रहन-सहन जो मलेरिया की व्यापकता में सहयोग करती है, ऐसे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है तथा उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. बंसल, एस.पी. (2003)
2. Bargava, Y.S. (1982)
3. रू अंधविश्वास एवं जनसंख्या भूगोल' रस्तोगी पब्लिकेशन्स 'गंगोत्री' शिवाजी रोड, मेरठ
4. "Malaria – guide to health workers' Argvali Pub. Bikaner, Rajasthan
5. Christophers (1912)
6. द्विवेदी, प्रेमलता : %Malaria in the Andamans, Scientific Memories.

7. 'संक्रामक रोग' अनंत प्रकाशन 124, रेशमी बाग, नागपुर
Dubey, CK (1911): Bilaspur District Census hand book printed at Rajkamal Printers Bhopal and Published by the Govt. of M.P. Vaid and Nagendra (1965) "Malaria Eradication in Madhya Pradesh" Malaria Directorate, Indore.

Report :-

1. Annual Action Plan 2007-2008- Directorate of Health Services Chhattisgarh, Raipur